

"MIRZO ULUG‘BEK: DAVLAT ARBOBI VA ILM FIDOYISI"

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Yuldasheva Gulchiroy Yusufjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo‘nalishi 1-bosqich

Annotatsiya: Mazkur ishda Mirzo Ulug‘bekning ilmiy va davlat boshqaruvidagi faoliyati tahlil qilinadi. Ulug‘bek buyuk astronom, matematik va ma‘rifatparvar bo‘lib, Samarqand rasadxonasi va "Ziji Ko‘ragoniy" asari orqali ilm-fanga ulkan hissa qo‘shgan. Tadqiqotda uning yulduzlar jadvali, matematik ishlari va madaniy merosi, shuningdek, Samarqand va Buxorodagi madrasalari yoritiladi. Siyosiy murakkabliklar va fojiali taqdiri ham qisqacha ko‘rib chiqilib, uning merosining bugungi ahamiyati qayd etiladi.

Annotation: This study analyzes the scientific and administrative activities of Mirzo Ulugbek. Ulugbek (1394–1449), a prominent astronomer, mathematician, and educator, made significant contributions to science through the Samarkand Observatory and his work "Zij-i Koragoni." The research highlights his star catalog, mathematical works, and cultural legacy, including the madrasas in Samarkand and Bukhara. The political complexities and his tragic fate are briefly examined, along with the relevance of his heritage in the modern era.

Аннотация: В данном исследовании анализируется научная и административная деятельность Мирзо Улугбека. Улугбек (1394–1449), выдающийся астроном, математик и просветитель, внес значительный вклад в науку через Самаркандскую обсерваторию и свой труд «Зидж-и Корагони». В работе освещаются его звездный каталог, математические труды и культурное наследие, включая медресе в Самарканде и Бухаре. Также рассматриваются политические сложности и его трагическая судьба, а наследие Улугбека оценивается с точки зрения его значимости в современном мире.

Kalit so‘zlar: Mirzo Ulug‘bek, astronomiya, matematika, "Ziji Ko‘ragoniy", Samarqand rasadxonasi, madrasalar, madaniy meros, ma‘rifatparvarlik, siyosiy murakkabliklar, yulduzlar jadvali.

Keywords: Mirzo Ulugbek, astronomy, mathematics, "Zij-i Koragoni", Samarkand Observatory, madrasas, cultural heritage, enlightenment, political complexities, star catalog.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, астрономия, математика, «Зидж-и Корагони», Самаркандская обсерватория, медресе, культурное наследие, просвещение, политические сложности, звездный каталог.

Mirzo Ulug'bek (1394-yil 22-mart – 1449-yil 27-oktabr) temuriylar sulolasining ko'zga ko'ringan vakili, davlat arbobi va buyuk olim edi. U Amir Temurning nabirasi, Shohruxning o'g'li bo'lib, Movarounnahr va Xuroson hududlarini o'z ichiga olgan ulkan davlatni boshqargan. Mirzo Ulug'bek nafaqat davlat boshqaruvida, balki ilm-fan, ayniqsa astronomiya va matematika sohalarida chuqur iz qoldirgan. Davlat arbobi sifatida Ulug'bek 1409-yilda Samarqand taxtiga o'tirganida, o'z zamonasining taraqqiyparvar hukmdori sifatida mamlakatni boshqargan. Uning hukmronligi davrida Samarqand ilm-fan va madaniyat markaziga aylandi. U adolat va tartibni ta'minlash, savdo-sotiq va infratuzilmani rivojlantirish uchun ko'plab islohotlar o'tkazdi. Ulug'bekning diniy bag'rikengligi va ilmga bo'lgan e'tibori tufayli uning davri ilmiy va madaniy rivojlanish davri sifatida tarixda yodga olinadi. Ilmiy faoliyati Ulug'bekning ilmiy faoliyati asosan astronomiya va matematika bilan bog'liq. U Samarqandda 1428-yilda mashhur Ulug'bek rasadxonasini qurdirgan. Ushbu rasadxona dunyodagi eng ilg'or ilmiy markazlardan biri bo'lib, unda Ulug'bek va uning shogirdlari osmon jismlarini kuzatishgan va ulkan yutuqlarga erishishgan. Ular orasida: "Ziji Ko'ragoniy" asari. Ushbu astronomik jadval o'z davrining eng mukammallaridan biri bo'lib, yulduzlarning joylashuvi va harakatini aniqlashda katta ahamiyatga ega edi. Yerning tropik yil uzunligini aniq o'lchashda sezilarli natijalarga erishdi. Ulug'bek o'z asarlarida qadimgi yunon, hind va islom olimlarining bilimlarini o'rganib, ularni boyitgan. Mirzo Ulug'bekning ilmiy va davlat boshqaruvidagi yutuqlari afsuski, uning taqdiriga fojiali yakun yasadi. Siyosiy nizolar va ichki dushmanliklar natijasida o'g'li Abdulatifning buyrug'i bilan 1449-yilda qatl etildi. Uning o'limidan keyin rasadxona va ilmiy maktablar e'tiborsiz qolib, bir muddat unutilgan edi [1]

Bugungi kunda Mirzo Ulug'bekning ilmiy ishlari va tarixiy roli yuqori baholanadi. Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi va rasadxona qoldiqlari uning madaniy va ilmiy merosining yodgorliklaridir. Uning ismi bilan bog'liq ko'plab ilmiy markazlar va ko'chalar jahon bo'ylab mavjud. Mirzo Ulug'bek o'z davridan ancha ilgari ketgan, ilm va madaniyatni rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shgan shaxs sifatida tarix sahifalarida o'chmas iz qoldirgan. Mirzo Ulug'bekning ilm-fanga bo'lgan e'tibori va mehnati nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham ulkan ta'sir ko'rsatdi. U ilmiy an'analarning saqlanishi va rivojlanishiga xizmat qildi, uning

asarlari esa zamonaviy astronomiya rivojiga asos bo'ldi. Ulug'bek rasadxonasi, uch qavatli ulkan bino bo'lib, u davrning ilg'or texnologiyasi va arxitekturasini aks ettirgan. Rasadxona binosida joylashgan kvadrant (radiusi taxminan 40 metr bo'lgan maxsus asbob) orqali osmon jismlarining joylashuvi va harakatlari juda aniq o'lchangan. Ushbu qurilma o'sha davrning eng ulkan astronomik asboblardan biri edi [1, 2]

Ulug'bekning astronomik jadvallari o'sha zamonda faqatgina islom dunyosida emas, balki Yevropa va boshqa mintaqalarda ham qimmatbaho manba sifatida qabul qilingan. Uning yulduzlar haqidagi ma'lumotlari bir necha asr davomida ilmiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan. "Ziji Ko'ragoniy" Ulug'bekning asosiy ilmiy asari bo'lmish "Ziji Ko'ragoniy", 1018 ta yulduzning joylashuvi va harakatlari haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu asar qadimgi yunon astronomlari, xususan, Ptolemey ilmiga asoslangan, ammo unda yangicha kuzatuvlar va hisob-kitoblar mavjud. Ulug'bekning hisob-kitoblariga ko'ra: Yerning bir yil davomida Quyosh atrofida aylanish vaqti 365 kun 6 soat 10 daqiqa va 8 soniya deb belgilangan, bu esa zamonaviy ilmiy hisob-kitoblarga juda yaqin. Uning ilmiy jadvallari keyinchalik Yevropa astronomlari, jumladan Tyxo Brahe va Nikolay Kopernik tomonidan ham qo'llanilgan. Ulug'bek ilm-fanni rivojlantirish uchun ko'plab olimlarni o'z atrofiga yig'di. Uning davrida mashhur bo'lgan shogirdlar orasida Ali Qushchi eng taniqli shaxslardan biri hisoblanadi. Ulug'bek tomonidan qurilgan Samarqanddagi madrasalar ilmiy va diniy bilimlarni bir joyda o'rgatish uchun xizmat qildi. Bu madrasalar nafaqat diniy ilmlar, balki falsafa, matematika, astronomiya va boshqa dunyoviy fanlarni o'rganish markazi bo'ldi. Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi va Buxoro madrasasi bu davr ma'rifati va ilmini namoyish etuvchi me'moriy obidalardir. Ular hali ham qadimgi Movarounnahrning ilm-ma'rifiy kuchi haqida guvohlik beradi. Hozirgi kunda Mirzo Ulug'bekning ilmiy merosi jahon miqyosida e'tirof etilmoqda. O'zbekistonda uning sharafiga yodgorliklar barpo etilgan, ko'plab ta'lim va ilmiy muassasalar uning nomi bilan ataladi. Toshkentda joylashgan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ulkan ilmiy markazlardan biridir. Samarqanddagi rasadxona qoldiqlari esa YuNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan [3, 4].

Siyosiy faoliyati va murakkab vaziyatlar: Ulug'bek siyosiy jihatdan katta qiyinchiliklar va ichki nizolarga duch kelgan. Movarounnahrning hukmdori sifatida u doimiy ravishda o'z mavqegini mustahkamlashga intilgan, biroq uning ilm-fan va ma'rifatga bo'lgan e'tibori ba'zan siyosiy raqiblar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. Ulug'bek ilm-fan va adolatga asoslangan boshqaruvni yoqlagan bo'lsa-da,

o'sha davrning siyosiy muhitidagi intriga va fitnalardan qochib qutula olmadi. Uning o'g'li Abdulatif Mirzo tomonidan hokimiyat uchun olib borilgan kurash Ulug'bek taqdirining fojeali yakunlanishiga olib keldi. Abdulatif, siyosiy ambitsiyalarini ro'yobga chiqarish maqsadida, otasini 1449-yilda qatl ettirishga buyruq berdi. Bu voqea nafaqat Ulug'bek shaxsiy hayotiga, balki butun Movarounnahr tarixiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, chunki bu davrda mamlakatda ilm-fan rivojlanishiga bo'lgan e'tibor pasaygan edi. Uning shogirdlari va ilmiy an'anasini Ulug'bek nafaqat olim, balki ilmiy maktabning poydevorini yaratgan rahbar edi. U o'z atrofiga yirik olim va shogirdlarni yig'di. Ular orasida eng mashhuri Ali Qushchi bo'lib, u keyinchalik Usmonli imperiyasida ilm-fan rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Ali Qushchi rasadxonada olib borilgan kuzatuvlarni davom ettirib, Ulug'bekning ilmiy an'anasini davom ettirdi. Ulug'bekning maktabi faqat astronomiya bilan cheklanib qolmay, matematika, geografiya, falsafa va boshqa fan sohalarida ham katta yutuqlarga erishdi. Ushbu ilmiy faoliyat Yevropa Uyg'onish davriga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatgan, chunki o'sha davrda Sharq va G'arb o'rtasidagi ilmiy aloqalar faol bo'lgan. Ulug'bekning shaxsiy fazilatlari: Ulug'bek nafaqat olim va davlat arbobi, balki keng dunyoqarashli inson bo'lgan. U ilmlarni rivojlantirish bilan birga, madaniyat va san'atni ham qo'llab-quvvatlagan. Uning davrida adabiyot, musiqa va me'morchilik ham rivojlangan [1, 2]

Ulug'bekning madaniyatga qiziqishi va e'tibori uning hukmronligi davrida Movarounnahrni islom olamining madaniy markaziga aylantirgan. Ulug'bekning xulq-atvori haqida tarixiy manbalarda uning halolligi, adolatparvarligi va mehnatsevarligi alohida ta'kidlanadi. U davlat ishlarini olib borishda ham, ilmiy faoliyatida ham qat'iyatli va fidoyi bo'lgan. Zamonaviy e'tirofi: Hozirgi davrda Mirzo Ulug'bekning merosi xalqaro miqyosda ham tan olinadi. Uning nomi bilan atalmish: O'zbekistondagi ko'plab maktab va universitetlar, jumladan, Toshkentdagi O'zbekiston Milliy universiteti. Xalqaro Astronomiya Ittifoqi tomonidan Oy yuzidagi bir kraterga "Ulug'bek krateri" nomi berilgan. YuNESKO tomonidan Mirzo Ulug'bek rasadxonasining ilmiy va madaniy ahamiyati tan olinib, rasadxona qoldiqlari xalqaro madaniy meros sifatida ro'yxatga olingan. Ulug'bekning o'rni: Mirzo Ulug'bekni davrning oldinda borgan olimi sifatida ta'riflash mumkin. U osmon ilmlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan va o'z zamonidan ancha ilgari ketgan shaxsdir. Uning ilmlari va ijtimoiy islohotlari bugungi kun uchun ham namuna bo'la oladi. Ulug'bekning shaxsiy hayoti, hukmronlik davri va ilmiy faoliyati Movarounnahr madaniy tarixining ajralmas qismi bo'lib qoladi. U nafaqat temuriylar sulolasining, balki butun insoniyat ilm-fan tarixining yuksak yulduzidir.

Mirzo Ulugʻbek ilm-fan va davlat boshqaruvida ulkan iz qoldirgan shaxsdir. Uning nafaqat astronomiya va matematika, balki maʼrifatparvarlik borasidagi xizmatlari ham oʻziga xosdir. U oʻz zamonining buyuk davlat arbobi va olimi sifatida nafaqat Movarounnahr, balki butun jahon tarixida oʻchmas iz qoldirdi [1, 4, 5]

Foydalanuvchi adabiyotlar:

1. Inatov M.N., Xolnazarova L.S., Maxammadiyeva S.I. “Oʻzbekistonning eng yangi tarixi” Toshkent, ToshDTU.2021.
2. Joʻrayev.N. “Mustaqil Oʻzbekiston tarixi”. Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent, 2013.
3. Alisher Navoiy “Tarixi muluki Ajam” Samarqand XVI asr.
4. Sabirov. A “Oʻzbekiston tarixi” Toshkent: Akademiya 2013.
5. Abdullayev R., Rajabov Q., Rahimov M. “Oʻzbekistonning tarixi” - Toshkent: Oʻzbekiston, 2019.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining oʻrni va xalqaro huquq normalari bilan uygʻunligi.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar taʼlim tarbiyasi va muammosi.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). Uchinchi renessansni barpo etishda jadid maʼrifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. tadqiqotlar, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
13. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
14. Qodirova, N. (2024). Buxoro xonligining tashkil topishi va uning ravnaqi. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 177-181.